

**“KULOLCHILIK SAN’ATINI INSONIYAT HAYOTIDA TUTGAN O’RNI
VA AHAMIYATLI JIHLATLARI**

*Umarov Xasanboy Tojimirza o'g'li
Yusupjanov Qudratjon Qodirjanovich
Namangan Davlat Universiteti
San'atshunoslik fakulteti Amaliy san'at va
rangtasvir kafedrasi o'qituvchisi
umarov11yusupjanov12_@.gmail.com*

Annotatsiya Mazkur maqolani yoritilish jarayonida Ota bobolarimizdan meros bo'lib kelayotgan kulolchilik san'ati va uning bugungi kunga qadar rivojlarish davrlari haqida qisman so'z boradi va yoritiladi.

Bugungi kunda kulolchilik san'atini hayotimizdagi o'rni ahamiyatli jihatlari va ishlatilish turlari va tayorlanish bosqichlarini taxlillar asosida ko'rib o'tish orqali maqolada yoritiladi.

Kalit so'zlar: mahobatlik, dekorativ, mozayka, freska, rang tasvir asarlari.

**"РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ГОНЧАРНОГО ИСКУССТВА В ЖИЗНИ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.**

*Умаров Хасанбой Тожимирза угли
Юсупжанов Кудратжон Кодиржанович
Наманганский Государственный Университет
Факультет искусствоведения прикладного искусства
преподаватель кафедры живописи umarov
11yusupjanov12_@.gmail.com*

Аннотация: В ходе освещения данной статьи будет частично рассказано и освещено искусство керамики, унаследованное от наших предков, и периоды его развития до сегодняшнего дня.

Сегодня мы рассматриваем гончарное искусство как важный аспект его роли в нашей жизни, а также Виды его использования и этапы изготовления на основе анализа; через зубы это будет освещено в статье.

*Ключевые слова: магия.произведения
декоративного, мозаичного, фрескового, цветного изображения.*

***"THE ROLE AND SIGNIFICANT ASPECTS OF POTTERY ART IN THE
LIFE OF MANKIND.***

*Umarov Khasanboy Tojimirza
Yusupjanov Qudratjon Qadirjanovich
Namangan State University
Faculty of Arts and Sciences
teacher of the Department of painting
umarov11yusupjanov12_@.gmail.com*

Annotation In the process of highlighting this article, we will talk and cover in part about the art of ceramics inherited from our ancestors and the periods of its development to this day.

To date, the role of the art of ceramics in our life is considered to be based on the analysis of significant aspects and types of Use and stages of preparation o;through teeth is covered in the article.

Keywords: respected.decorative, mosaic, freska, Color Image Works.

Kirish: O'zbek hunarmandlikning loydan turli buyumlar (terrakota, sopol idish, qurilish materiallari va boshqalar) tayyorlaydigan turi. Kulolchilikda asosiy xom ashyo — tuproq. Kelib chiqishi va tarkibi turlicha bo'lgan tuproqlardan turli xil kulollik buyumi yasash jarayoni. Kulolchilik mahsulotlari tayyorlanadi. Loy qancha ko'p pishitilsa, sopolning sifati shuncha yaxshi bo'ladi. Kulolchilikda asosiy qurol kulollik charxi, usta unda idishlar tayyorlaydi va ularga shakl beradi.

Tayyorlangan idishlar quritilib, xumdonda qizdiriladi. Idishlarning turlariga ko‘ra, xumdonlar ham turlicha (katta-kichik) bo‘lishi mumkin. Sirlanadigan idishlar sirlanganidan so‘ng yana bir bor xumdonda qizdiriladi. Odatda, kulollar ma‘lum idishlar ishlab chiqarishga bo‘yicha ixtisoslashgan bo‘ladilar (masalan kosagar, ko‘zagar, koshinpaz, tandirchi va boshqalar). Inson kulolchilik bilan neolit davridan shug‘ullangan. Maxsus loydan buyumlar qo‘lda yasalgan, quritib olovda qizdirilgan. Kulolchilikda ishlatiladigan tuproq jahonning hamma yerlarida mavjudligi deyarli hamma xalqlarda kulolchilikning keng tarqalishini ta‘minladi. Kulolchilik bilan dastlab ayollar shug‘ullangan, kulollik charxining paydo bo‘lishi bilan erkaklar ham bu ishga jalb qilingan. Idishlar maxsus o‘choq va xumdonlarda pishirilgan. Kulolchilikning sodda usullari Osiyoning tog‘liq hududlarida yashovchi xalqlarda hozir ham mavjud. Neolit davriga oid qarorgohlarning qazib topilgan qoldiqlari o‘sha davrda idishlarning tagi uchli qilib tayyorlanganligini ko‘rsatadi (idishlar yerga suqib qo‘yilgan). Eneolit davrida Sharq mamlakatlarida, Yunonistonda vafis sopol idishlar tayyorlash, sopolan me‘morlikda foydalanish avj oladi. Sirlash usullari kashf etilgach, kulolchilik buyumlarining badiiy qimmatini osha bordi

Natijalarni taxlil qilish: Afrosiyob va O‘rta Osiyoning boshqa yerdarida topilgan arxeologik qazilmalar 9—12-asrlarda kulolchilik bu yerlarda ancha rivojlanganligini ko‘rsatadi, 13-asrda mo‘g‘ullar hujumlari oqibatida nisbatan sekin rivojlangan kulolchilik 14—16 asrlarda ancha taraqqiy etdi. O‘rta Osiyoning bo‘linib ketishi o‘zaro aloqalar susayishini keltirib chiqardi, lekin hunarmandchilik (ayniqsa, kulolchilik) rivojlanishda davom etdi.

Turli joylarda kulolchilikning turlicha uslublari vujudga keldi. Xalq ustalari ko‘plab idishlar tayyorlash bilan birga ularni yuksak did bilan bezadilar. Rossiyadan ko‘plab chinni mahsulotlar keltirilishi O‘rta Osiyo kulollari bozorini birmuncha susaytirdi. Biroq arzon sopol idishlarga bo‘lgan talab, ayniqsa, me‘morlikda kulolchilik mahsulotlarining keng qo‘llanilishi kulolchilikning uzluksiz rivojlanishini taqozo etdi. O‘rta Osiyoda, ayniqsa, o‘zbeklar va tojiklar yashaydigan joylarda kulolchilik taraqqiy etdi. Qoratog‘, Panjakent, Samarqand, Kitob, Shahrisabz, G‘ijduvon, Xorazm, Tos

[hkent](#), [G'urumsaroy](#), [Rishtonda](#) sopol idishlarni sirlab bezatishning o'ziga xos uslublari vujudga keldi. Bu markazlarda tayyorlangan kulolchilik buyumlari pishiq, chiroyli, nafis siri, ko'rkam naqshlari bilan diqqatni tortadi 20-asrning 20-yillaridan kulollar mexnatini tashqil etishga e'tibor berildi. Toshkentda tajriba kulollik, Samarqandda kulollik ustaxonalari ochildi, Toshkentda o'quv ishlab chiqarish, badiiy kti ishga tushdi (1932), qisqa muddatli kurslar tashkil qilindi, kulollar tayyorlash, ularning malakalarini oshirish yo'lga qo'yildi. T. Miraliyev (Toshkent), R. Egamberdiyev, A. Hazratqulov (Shahrisabz), Muhammad Siddiq, Usmon Umarov (G'ijduvon) singari kulollar yoshlarga ta'lim berdi. Kulolchilikni tadqiq etish, rivojlantirish hamda yoshlardan kulollar tayyorlashda O'zbekiston xalq rassomi [Muhiddin Rahimovning](#) xizmatlari katta.

Adabiyotlar taxlili: 20-asrning 80-yillarida kulolchilik markazlarida ishlar birmuncha susaydi. 1990-yillarda O'zbekistonda an'anaviy qadriyatlarga e'tiborni qaratilishi bu sohaning rivojlanishini ta'minladi. O'zbekiston Respublikasida an'anaviy amaliy san'at asarlari ko'rgazmasi (Respublika yarmarkasi)ga asos solindi. 1995-yildagi 1-Respublika yarmarkasida ([BMTning](#) 50 yilligiga bag'ishlandi) barcha kulolchilik maktabining vakillari ishtirok etdi. Ustalardan R. Zuhurov ([Denov](#)), M. Turopov ([G'urumsaroy](#)), I. Komilov (Rishton), Alisher va Abdulla Narzullayevlar (G'ijduvon), Namoz va No'mon Oblokulovlar (Urgut), R. Matchonov (Xorazm), A. Raximov (Toshkent) maxsus tayyorlangan "Usta guvohnomasi"ga sazovor bo'ldi.

Tajriba va sinov: Hozirgi kunda badiiy bezatish usuli, shakli va tayyorlanish usullariga ko'ra quyidagi kulolchilik maktablari mavjud: [Farg'ona](#) (asosiy markazlari — Rishton, Furumsaroy), Buxoro-Samarqand (asosiy markazlari — Samarqand, [Urgut](#), G'ijduvon, Uba), Xorazm (asosiy markazlari — Madir, Kattabog' qishloqlari), Toshkent. Har bir maktab o'zining rivojlanish va ijodiy tamoyillari, yetakchi markaz va ustalari, o'zigagiva xos xususiyatlariga ega bo'lish bilan birga asosiy badiiy umumiylikni ham saqlagan.

Farg'ova (Rishton)da kulolchilikning an'anaviy badiiy va ishlab chiqarish usullari qayta tiklandi, ishkrrli sir tayyorlash yo'lga qo'yildi. M. Ismoilov, I.

Komilov, U. Ashurov, U. Qosimov, Sh. Yusupov, A. Vazirov, M. Saidov va boshqa ustalar yaratgan buyumlar (lagan, kosalar, don mahsulotlari uchun katta xumlar) shakl jihatidan ham, bezak jihatdan ham rangbarangdir. G'urumsaroy kulolchilik buyumlariga bezakning mahobatli oydinligi va soddalik xosdir, bu maktab vakili usta M. Turopov sir tayyorlashdan tortib to naqsh chizishgacha bo'lgan barcha ishlarni faqat an'anaviy usulda bajargan, bu an'anani uning shogirdi V. Buvayev va boshqalar davom ettirmoqda, yangi ijodiy yangiliklar yaratishda izlanmoqda (jumladan, mahobatli laganlar hajmini kichraytirish va boshqalar).

Buxoro-Samarqand kulolchilik maktabi buyumlarining jarangdor nafisligida qo'rg'oshinli sir va sarg'ish-yashil, jigarrang bo'yoqlar muhim o'rin tutadi. "Afrosiyob sopoli" an'alariga asoslanib tayyorlanilgan buyumlar bezagida o'simliksimon naqshlar yetakchilik qiladi, handasiy naqshlar, hayvonlar tasvirlari kam ishlatiladi. Ular, asosan, G'ijduvon kulolchiligida qo'llaniladi. G'ijduvon, Shaxrisabz ustalari mo'yqalamda ishlasalar, Urgut, Denov ustalari chizma naqshlarni ko'p qo'llaydilar. G'ijduvonlik aka-uka Alisher va Abdulla Narzullayevlar an'analarni saqlash, rivojlantirish va vorislarga yetkazishda samarali mehnat qilmoqda. Ustalar idishlar tubiga hayvonlarning soddalashtirilgan shakli yoki ayrim qismlarini joylashtiradilar ("dumi burgut", "murg'i safid", "boyqush", "guli tovus" va boshqalar), bu shakllar gulsimon naqshga o'xshab ketishi bilan diqqatga sazovor. Narzullayevlar yaratgan buyumlarda yangilikni his qilish, an'anaviy shakllarga erkin munosabatda bo'lish kabi xususiyatlar aniq ko'zga tashlanadi. Buxoro-Samarqand kulolchilik maktabi boshqa maktablardan sopol xushtak o'yinchoqlar ishlanadigan markazining borligi bilan ajralib turadi. H. Raximova an'alarini uning o'g'illari va shogirdi K. Boboyeva davom ettirmoqda, ularning ijodida an'anaviylikni saqlagan holda o'ziga xos mahorat ham kuzatiladi, bu ranglarda, shakl mujassamotida, yechimning mukammalligi va o'lchamlarning barqarorligida namoyon bo'ladi.

Xulosa: Xulosa sifatida shuni takidlash joizki bugungi kundagi kulolchilik va amaliy san'atga bo'lgan talab va extiyoz shuni taqozo etmoqdaki, yangi zamonga moslashib kulolchilik buyumlarinig turlari va sifat darajalari ham o'sib bormoqda

shuning uchun yosh avlodni shu yo'singa tayyorlash va tarbiya qilib boorish muxum sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Razvodovskiy V., Opit issledonaniya goncharnogo i nekotorig drugix kustarnix promislov v Turkestarskom kraye, T., 1916;
2. Raximov M. K., Varodnie traditsii v sovremennoy xudojestvennoy keramike O'zbekistova, T., 1964;
3. Pugachenkova G. A., Rem pel L. I., Ocherki iskusstva Sredney Azii, M., 1982;
4. O'zbekiston san'ati, T., 2001.
5. M.K.Mirzahmedov Boshlang'ich naqsh ishlash metodikasi. –T.: O'qituvchi, 1976. 56 bet.
6. M.T.Semenova Narodnoye iskusstvo i yego problemy. -M.: 1977. 117 ctr.
7. Q.Q .Qosimov Naqqoshlik. –T.: O'qituvchi, 1990. 97 bet.
8. S.A.Solovev Dekorativnoye oformleniye. –M.: 1987. 56 ctr.
9. S.S.Bulatov Rangshunoslik. –T.: O'qituvchi, 2009. 160 bet.
- 10.S.S.Bulatov va M.Ashirov Amaliy san'at atamalar lug'ati. -Toshkent: Enseklopediya bosh red., 1991. 86
- 11.Babajonova “Monomental jivopist”O'zbekiston 1990yil